

SAÚDE DO IDOSO: DIABETES MELLITUS EM PESSOAS IDOSAS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS): UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Edição 123 JUN/23 SUMÁRIO / 16/06/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8047956

Carla Milena Calado Lemos¹

Maria Liliane Ribeiro de Sena¹

Maikelly Ferreira dos Reis¹

Valdeina Moraes dos Santos¹

Ludmylla Paula Xavier²

RESUMO

Introdução: A Diabetes Mellitus (DM) é uma doença metabólica crônica não transmissível de origem multifatorial caracterizada pela elevação permanente dos níveis glicêmicos decorrente da ausência ou incapacidade da insulina de exercer sua função fisiológica, gerando uma série de complicações e disfunções de órgãos essenciais. Métodos: Estudo realizado com base em revisão bibliográfica buscando conhecimentos em relação aos cuidados de enfermagem ao paciente idoso com Diabetes Mellitus na unidade básica de saúde. As bases de dados utilizadas foram Scielo (Scientific Eletronic Library Online) e Google Acadêmico, sendo 30 artigos selecionados e destes 21 sendo utilizados entre os anos de 2017 a 2021 que se referiam a temática abordada, cujas as palavras-chaves foram Diabetes Mellitus, insulina e pé diabético encontradas no Decs

descritores da saúde. Resultado e Discussão: No cuidado ao idoso com Diabetes Mellitus, a escuta qualificada, a clínica ampliada entendendo a importância de orientação nutricional. Neste contexto entende-se que as mudanças no estilo de vida é fundamental, assim as intervenções no controle do Diabetes Mellitus devem ter como foco a promoção na mudança no estilo de vida, objetivando redução de riscos e de morbimortalidade por DM nas populações de maior risco. Conclusão: Portanto, diante do exposto vimos que a unidade básica de saúde e a equipe que ali trabalha tem papel fundamental na prevenção e nos cuidados aos idosos com Diabetes Mellitus tipo 1 e 2. A equipe de enfermagem deve estar preparada e capacitada para atender a essas demandas, visto que o Diabetes Mellitus em pessoas idosas causa diversas alterações do sistema metabólico e circulatório, assim sendo os mesmos devem repassar a tal público os hábitos que eles devem vir a cultivar para que se promova seu bem estar tanto para os que convivem com a doença ou não.

Palavras-chaves: Diabetes Mellitus; Insulina; Pé diabético.

ABSTRACT

Introduction: Diabetes Mellitus (DM) is a non-transmissible chronic metabolic disease of multifactorial origin characterized by the permanent elevation of glycemic levels due to the absence or inability of insulin to perform its physiological function, generating a series of complications and dysfunctions of essential organs. Methods: Study carried out based on a bibliographical review seeking knowledge regarding nursing care for elderly patients with diabetes mellitus in the basic health unit. The databases used were Scielo (Scientific Electronic Library Online) and Google Scholar, with 30 selected articles and of these 21 being used between the years 2017 to 2021 that referred to the theme addressed, whose keywords were diabetes mellitus, elderly diabetic and diabetic foot found in Decs health descriptors. Result and Discussion: In caring for the elderly with diabetes mellitus, qualified listening, the expanded clinic understanding the importance of nutritional guidance. In this context, it is understood that changes in lifestyle are essential, so interventions in the control of diabetes mellitus must focus on promoting changes in lifestyle, aiming at

reducing risks and morbidity and mortality from DM in populations at higher risk. . Conclusion: Therefore, in view of the above, we saw that the basic health unit and the team that works there have a fundamental role in the prevention and care of the elderly with type 1 and 2 diabetes mellitus. These demands, since diabetes mellitus in elderly people causes several alterations in the metabolic and circulatory system, so they must pass on to this public the habits that they must come to cultivate so that their well-being is promoted both for those who live with them or not.

Keywords: Diabetes Mellitus; diabetic elderly; Diabetic foot.

1. INTRODUÇÃO

A Diabetes Mellitus (DM) é uma doença metabólica crônica não transmissível de origem multifatorial caracterizada pela elevação permanente dos níveis glicêmicos decorrente da ausência ou incapacidade da insulina de exercer sua função fisiológica, gerando uma série de complicações e disfunções de órgãos essenciais. É considerada como uma epidemia mundial e um problema de saúde pública, com crescente prevalência e considerada em todo mundo. As estimativas da Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre DM sugerem que a doença foi responsável por 1,4 milhão de óbitos em 2011. Apontam ainda que, entre os anos de 2010 e 2030, haverá um aumento de 69% no número de adultos com DM nos países em desenvolvimento e de 20% nos países desenvolvidos (SILVA, 2020).

Em idosos, o DM tem sido encontrado em incidências que variam de 18,6% a 23,5% em pesquisas realizadas no Brasil. O aumento da expectativa de vida em idosos, quando associados a hábitos de vida inadequados, conseqüentemente reflete em uma maior incidência de doenças crônicas nessa população, especialmente, o DM. Este advento está intimamente ligado ao envelhecimento (Sociedade Brasileira de Diabetes, SBD, 2018). O DM está entre uma das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) mais prevalentes, por ter um aumento significativo em todos os países e seu grande índice de morbimortalidade, em particular nas pessoas com idades mais avançadas (LIMA, 2018).

Alguns indivíduos possuem características individuais e hereditárias que aumentam muito o risco de apresentarem diabetes. As principais dessas características que podem ser citadas são: História familiar de diabetes ou parentes de primeiro grau que possuem essa patologia, obesidade, história de diabetes gestacional, macrosomia, história de glicemias alteradas no passado, sedentarismo, tabagismo, hipertensão, triglicérides, LDL (Low Density Lipoprotein) alto, doença coronariana, tratamento com algum medicamento que pode vir a aumentar a glicemia no sangue (CARVALHO et al 2011 *apud* FEITOSA, 2017). Dentre os principais sintomas vale destacar a polidipsia, perda de peso, polifagia e poliúria.

Deste modo, é imprescindível ressaltar que devem promover uma assistência de qualidade, através de consultas periódicas, orientações sobre a prática do autocuidado através de ações individuais ou coletivas, evitando assim o aparecimento de possíveis lesões. O enfermeiro no processo do cuidado ao paciente diabético, deve ter a responsabilidade de conhecer a patologia, estando atento e monitorando os fatores de risco que desencadeiam possíveis complicações tal como: Pé diabético que é uma complicação crônica grave, devendo ser realizada uma avaliação da pele em todas as consultas. O profissional da enfermagem tem função primordial e essencial no esclarecimento quanto às medidas de prevenção frente à pessoa que convive com Diabetes Mellitus (FEITOSA, 2017). Justificando-se assim, a escolha da temática uma vez que o profissional enfermeiro deve estar capacitado em promover o cuidado e reduzir possíveis complicações.

Para o idoso a diabetes mellitus é uma doença que pode causar problemas cognitivos, quedas e fraturas, incontinência urinária e dores crônicas, devido ao idoso ter uma diminuição na produção de insulina no organismo, o que aumenta a quantidade de açúcar na corrente sanguínea e que sobrecarrega o pâncreas e dificulta a cicatrização de feridas, a mesma tem um crescente número de casos anualmente e justamente em pessoas nessa faixa etária. Com base nisto, fundamenta-se a seguinte questão norteadora: Qual a conduta de enfermagem na atenção primária frente ao paciente idoso diabético?

Desse modo, os principais objetivos consistem em: conhecer as ações do enfermeiro diante do quadro de idosos diabéticos na APS; Mensurar os escores de atitudes de idosos com diabetes; Verificar atitudes positivas ou negativas para o enfrentamento do diabetes mellitus em pessoas idosas; Promover ações promocionais e preventivas dessas enfermidades, relacionada a interferência de doenças múltiplas no controle e tratamento do diabetes mellitus; Planejar uma assistência de qualidade prevenindo complicações da doença na ESF, conhecer a história pregressa; Identificar os fatores de risco para diabetes e avaliar as condições de saúde.

2. METODOLOGIA

Este estudo pretende realizar uma revisão bibliográfica, realizada com base em coletas de dados e onde visa-se a busca de conhecimentos em relação ao que compete à enfermagem no cuidado ao tratamento de pessoas idosas com diabetes mellitus dentro da unidade básica de saúde. O que pode-se orientar, as circunstâncias que se encontram aquele idoso e repassar ao público alvo os cuidados com a saúde, nesse caso, os cuidados com a alimentação, com a pele, o uso correto da insulina e de outras medicações se porventura venha a ter.

A pesquisa bibliográfica é importante desde o início de uma pesquisa científica, pois é através dela que começamos a agir para conhecer o assunto a ser pesquisado, ou seja, desde o início, o pesquisador deve fazer uma pesquisa de obras já publicadas sobre o assunto pesquisado, investigando as conclusões e se ainda é interessante desenvolver a pesquisa sobre esse determinado assunto. Desta forma, a pesquisa bibliográfica é importante no levantamento de informações relevantes que contribuam no desenvolvimento da pesquisa, na elaboração do tema e na revisão bibliográfica ou quadro teórico (SOUSA, 2021).

Em relação às bases de dados, foram utilizadas as plataformas Scielo (Scientific Eletronic Library Online) e Google acadêmico, sendo escolhidos dessas plataformas 30 artigos e destes foram escolhidos 07 artigos que se referiam a temática abordada e que também estavam entre os anos de 2017 a 2021.

Para a coleta de dados foram utilizadas palavras chaves como diabetes mellitus, idosos diabéticos e pé diabético nos quais estavam indexadas no DECS- Descritores de saúde, desta forma foram encontrados 30 artigos para o desenvolvimento do trabalho e onde foram realizados recortes de inclusão e exclusão.

Foram selecionados 07 artigos científicos nos idiomas português e inglês, que abordavam realmente sobre a temática ao qual desejávamos, tinham coerência textual e uso de uma linguagem de fácil entendimento, obedecendo o recorte temporal dos anos de 2017 a 2021.

Foram excluídos 23 artigos por não serem condizentes com a temática abordada, linguagem de difícil entendimento e duplicidade, bem como os quais estavam fora do período pré-estabelecido.

Desta forma, não haverá necessidade de submissão ao comitê de ética em pesquisa (CEP), vale ressaltar uma vez que, por não se tratar de uma pesquisa com seres humanos, conforme resolução 466/12, no que diz respeito à dignidade humana exige que toda a pesquisa se processe com consentimento livre e esclarecido dos participantes, indivíduos ou grupos que, que por si e/ou por seus representantes legais se manifestem a sua anuência a pesquisa.

A referida pesquisa tem como principais riscos: estresse, cansaço físico e mental e divergências de pensamentos entre os integrantes do grupo.

Busca de conhecimentos, expansibilidade ao leitor sobre o assunto, agregação de melhorias contínuas para os acadêmicos, principalmente sobre conhecer ainda mais sobre o tema abordado.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1 Diabetes 1 e 2 em idosos na atenção primária.

O sobrepeso associou-se ao diabetes mellitus na linha de base e no seguimento.

A literatura mostra uma relação entre excesso de peso e diabetes

independentemente do indicador utilizado, nos idosos, além da obesidade, o próprio envelhecimento se associa a maior infiltração de tecido gorduroso nos músculos e no fígado, que se relacionam a resistência à insulina e a intolerância a glicose (FRANCISCO *et al*, 2022). Diversos índices antropométricos são utilizados para diagnosticar o excesso de peso, ressalta-se que a relação cintura-estatura indicador utilizado neste estudo para medir o excesso de peso, é reconhecido como o melhor marcador antropométrico em relação a outros índices (índice de massa corpórea, circunferência da cintura e relação cintura quadril).

Além de representar superioridade na predição de fatores de risco cardiometabólicos, o seu ajuste pela estatura permite definir um único limiar aplicável à população em geral, independentemente da idade, sexo e etnia (FRANCISCO *et al*, 2022). O diabetes mellitus permanece assintomático por muitos anos, o que resulta no diagnóstico tardio e, por vezes, acompanhado de complicações sistêmicas micro e microvasculares (doenças cardiovasculares, neuropatia periférica, retinopatia e nefropatia).

Por essa razão, a atenção básica possui papel relevante para o papel do controle de riscos (hábitos alimentares não saudáveis, sedentarismo e obesidade), educação em saúde, rastreamento e diagnóstico precoce, monitoramento, controle glicêmico e tratamento adequado. Nessa perspectiva, o plano terapêutico singular, o conhecimento acerca dos riscos inerentes a má adesão ao tratamento e os estímulos ao autocuidado são ferramentas que contribuem para o melhor controle do diabetes e para a redução do uso de serviços de saúde (LIMA *et al*, 2023; LOPES, 2021).

No cuidado ao idoso com diabetes, a escuta qualificada, a clínica ampliada entendendo a importância de orientação nutricional que considere as condições socioeconômicas e os arranjos de moradia, para além de tratamento medicamentoso e o reconhecimento do idoso como principal agente no processo saúde-doença-cuidado, com autonomia em relação ao seu tratamento ((FRANCISCO *et al*,2022). Em relação a evolução do diabetes mellitus, principalmente do tipo 2, surgem complicações que podem ser associadas a uma maior morbimortalidade, dentre elas, destacam-se a retinopatia, nefropatia,

neuropatia, doença coronária, doença cerebrovascular e doença arterial periférica (DIRETRIZES DA SBD[DSBD],2019).

Neste contexto, entende-se que as mudanças no estilo de vida (MEV) são fundamentais para a qualidade da vida. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o estilo de vida é definido como o “conjunto de hábitos e costumes que são influenciados, modificados, encorajados ou inibidos pelo prolongado processo de socialização [...]” citado por (MIRANDA *et al.*, 2018). Assim, as intervenções no controle do DM devem ter como foco a promoção da MEV, objetivando redução de riscos e da morbimortalidade por DM nas populações de maior risco (LIMA *et al.*, 2023; LOPES, 2021).

Cerca de 422 milhões de pessoas do mundo têm DM, e 1,6 milhões de óbitos anuais estão relacionados diretamente a essa patologia. A prevalência do DM varia entre 6,6% e 9,4%, segundo dados da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) de 2013 e, o perfil epidemiológico demonstrou que a prevalência foi maior entre mulheres, com idade acima de 30 anos, baixa escolaridade, sobrepeso e obesidade (MARTINS; SOUSA, 2023; MALTA DC, *et al.*, 2022).

3.2 Complicações em pacientes idosos com diabetes mellitus na atenção primária.

O diabetes mellitus é um conjunto de doenças que provocam a hiperglicemia por deficiência de insulina. Essa deficiência pode ser absoluta, por baixa produção, ou relativa devido a resistência periférica à insulina. A forma mais frequente da doença, o DM tipo 2 ou DM do adulto é uma doença crônica silenciosa responsável por uma série de complicações (PEDROSO; OLIVEIRA, 2007 apud PEREIRA; ABI,2019). Estima-se que um nível global, a prevalência do DM, seja em torno de 120 milhões de indivíduos, e que de 4 a 10% desenvolvem lesões no pé.

A prevalência do DM é estimada em 11% da população (IBGE), acima de 40 anos, segundo dados de pesquisa de prevalência de 1986 e que vem sendo usada 18 como parâmetro para a política nacional de atenção integral à hipertensão arterial e a Diabetes Mellitus pelo ministério da saúde. O DM é a principal causa

de cegueira entre 20 e 74 anos de idade e a principal causa de amputações e a principal causa de insuficiência renal, sendo responsável por 44% dos casos de hemodiálise. Uma das complicações que merece destaque é o pé diabético, que trata-se de uma das mais graves e numerosas complicações do DM, é uma amputação de extremidade inferior ou parte dela e geralmente consequência de uma úlcera no pé (PEREIRA; ABI,2019).

O pé diabético é o conjunto de alterações ocorridas no portador de diabetes mellitus, decorrente de neuropatias, micro e macrovasculares e aumento de susceptibilidade à infecção, devido às alterações biomecânicas que levam à deformidade. Estudos clínicos bem controlados demonstram que o bom controle da doença é capaz de prevenir ou retardar o aparecimento de tais complicações. O diagnóstico do diabetes mellitus ou acompanhamento é verificado através das próprias manifestações clínicas do paciente, eles relatam o histórico familiar, sempre os mesmos relatos como obesidade, sedentarismo e tabagismo (PEREIRA; ABI,2019). Também existe o consenso de que a maioria das complicações crônicas do DM apresenta progressão acelerada no idoso e, portanto, o bom controle glicêmico deve ser perseguido com maior tenacidade.

A neuropatia diabética (ND) é definida como um quadro variado de sinais e sintomas dependentes da sua localização em fibras nervosas sensoriais, motoras e/ou autônomas. Pode estar presente em dois a cada três diabéticos tipo 2 (DSBD, 2019). No mundo, a ND afeta aproximadamente 50% dos diabéticos, porém, muitas vezes o diagnóstico é tardio, podendo contribuir para a formação de úlceras, sendo responsável por 70% das amputações de membros (SANTOS *et al*, 2015; REIS *et al*, 2021).

Quanto a atenção ao diabético no Brasil em geral, observou-se que problemas na qualidade da atenção, realização de exames e no acesso aos serviços de saúde resultam em maior incidência/prevalência de complicações e em maior contingência de internações e idas à emergência. Verifica-se então, que o não cumprimento das ações previstas no protocolo de atenção ao diabético se reflete em piores condições de saúde. Foi observada, na PNS 2013, uma maior realização de exames nos pés na região norte, o que provavelmente resulta na maior

prevalência estimada desse problema no local. Cabe ressaltar ainda que, segundo a PNS 2013, essa região tem a maior proporção de pessoas que receberam assistência médica para diabetes em ambulatório público, evidenciando maior relevância desse setor (MUZY *et al*,2021).

O enfermeiro deve considerar todas as dimensões da pessoa e, para tanto, é importante utilizar métodos e técnicas cientificamente validados para o planejamento do cuidado, dentre os quais se destacam a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), Processo de Enfermagem (PE), com a utilização de diagnósticos de enfermagem (DE) e as linguagens padronizadas da enfermagem como a Taxonomia II da NANDA International. Para estabelecer a presença do DE, o enfermeiro realiza o levantamento das necessidades ou problemas a partir de um julgamento clínico sobre as respostas humanas reais ou potenciais do indivíduo, família ou comunidade que irão direcionar a assistência de enfermagem (SERRA, *et al*. 2020).

3.3 Visão profissional ao paciente idoso com diabetes 1 e 2 na atenção primária.

A atenção primária à saúde pode ser muito resolutiva para pessoas que necessitam de acesso a cuidados continuados durante a vida, realizando intervenções básicas envolvendo medicação, educação em saúde, aconselhamento e acompanhamento longitudinal (MENDES, 2011; GAMA; GUIMARAES; ROCHA,2017). No Brasil, o Sistema Único de Saúde (SUS) optou pelo modelo da Estratégia Saúde da Família (ESF), que estrutura as ações no nível primário com implantação de equipes multidisciplinares em unidades básicas que são responsáveis pelo acompanhamento de um número definido de famílias de uma área geográfica delimitada.

Nesse modelo é possível desenvolver intervenções com enfoque coletivo e individual, considerando-se o contexto do usuário e a atenção à saúde integral. A ESF aposta na aproximação da equipe com a comunidade e destaca a importância do vínculo com ações de saúde, visando transformar o enfoque tradicional embasado no modelo biomédico. As equipes realizam ações de

promoção da saúde, prevenção, recuperação e reabilitação das doenças e agravos mais prevalentes, como é o caso das DCNT. O trabalho no território é muito valorizado, principalmente pela participação do Agente Comunitário de Saúde (BRASIL, 2012).

Entre as DCNT, a Diabetes Mellitus (DM) é considerada uma epidemia mundial e um grande desafio para os sistemas de saúde. Estima-se que a prevalência global da DM passe de 8,8% em 2015 para 10,4% em 2040, o que representará 642 milhões de pessoas vivendo com diabetes no mundo com idade entre 20 e 79 anos. Em 2015, três quartos (75%) do total das pessoas com diabetes estavam vivendo nos países de baixa e média renda e 46,5% deles não estavam diagnosticados (OGURTSOVA et al, 2017 *apud* MUZY et al, 2021). A doença produz complicações agudas e crônicas que podem evoluir para invalidez precoce, diminuição da qualidade de vida e sobrevivência dos doentes, alterações cardiovasculares, circulatórias e neurológicas, além do alto custo do tratamento e frequentes hospitalizações (WHO, 2016 *apud* MUZY et al, 2021).

Diante das dificuldades relacionadas ao cuidado das pessoas com diabetes, os profissionais parecem não identificar recursos e estratégias para superá-las. Insistem na lógica de culpar o usuário nas explicações para o fracasso. Uma postura que buscase outra direção necessitaria de outro tipo de concepção acerca do papel do profissional de saúde, no qual a própria relação de poder entre atores do sistema necessitaria ser questionada. A incorporação dos elementos trazidos pela Saúde Coletiva, tais como social, o objetivo, o vínculo e as representações poderiam ajudá-los a encontrar novos caminhos para essa transformação (REINERS et al, 2008 *apud* MUZY et al, 2021).

Todavia, as ações de educação em saúde são essenciais na atenção às pessoas com DM para promover um controle efetivo e integral, que seja capaz de alcançar a prevenção das complicações crônicas (SALCI; MEIRELLES; SILVA, 2017 *apud* MOITA; CAPRARA; 2022). Diante disso, perceberemos que o modo de organização do processo de trabalho contribui para que os profissionais da ESF restrinjam a responsabilidade clínica para diagnosticar e tratar doenças de sujeitos que demandam atenção nas UAPS. Essa racionalidade fragiliza a

realização de ações de promoção de saúde e prevenção de agravos para além dos muros do posto de saúde.

O caderno da atenção básica número 36 preconiza que os profissionais de saúde devem realizar assistência, orientando quanto à doença, suas possíveis complicações bem como tratamento farmacológico e não farmacológico (BRASIL, 2013). Entretanto, práticas educativas coletivas que fomentem o diálogo entre profissionais de saúde e usuários entre si, são imprescindíveis para ressignificar a concepção sobre o processo saúde/doença e para promover o autocuidado, convergindo com as diretrizes políticas da educação em saúde (VIEIRA; CECILIO; TORRES, 2017 apud MOITA; CAPRARA, 2022).

No ano de 2019, o Ministério da Saúde instituiu uma nova política para a Atenção Primária à Saúde (APS) no Sistema Único de Saúde (SUS), nomeada Previne Brasil. Esta política alterou o financiamento da APS para municípios, e os repasses intergovernamentais no lugar de habitantes e de equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF) passaram a ser previstos por meio de números de pessoas cadastradas em serviços de APS e de resultados alcançados sobre um conjunto de indicadores. Estas alterações geraram repercussões no SUS e na população, que precisavam ser identificadas e monitoradas (MARTINS; SOUSA, 2023; MASSUDA A, 2020).

3.4 Estratégias de saúde ao paciente idoso com Diabetes 1 e 2 na atenção primária.

Ao considerar que as pessoas com diabetes mellitus apresentam uma condição crônica de saúde, que exige cuidados permanentes para a manutenção de sua qualidade de vida e controle metabólico, percebe-se a necessidade de desenvolver habilidades de autocuidado para o manejo da doença. Estudos mostram que introduzir mudanças no estilo de vida é uma estratégia efetiva na prevenção ao diabetes mellitus tipo 2 (BRAQUEDANO, *et al.* 2019).

Assim, é necessário priorizar ações relacionadas à promoção da saúde e a prevenção de complicações, tornando-as intervenções educativas essenciais neste contexto de atendimento, favorecendo o empoderamento das pessoas em

condição crônica e, conseqüentemente, potencializando a capacidade funcional. Ademais, a equipe multiprofissional de saúde deve promover o desenvolvimento de habilidades de autocuidado com o objetivo de corresponsabilizar as pessoas com DM com seu tratamento, por meio da modificação ou manutenção de hábitos saudáveis e do fortalecimento da autoconfiança (MARQUES, *et al.* 2019).

Algumas ações podem prevenir o diabetes e suas complicações. Essas ações podem ter como alvo o uso de ferramentas para rastreamento de quem tem alto risco para desenvolver a doença e assim iniciar cuidados preventivos. Sabe-se que intervenções em estilo de vida tem impacto no enfrentamento do desenvolvimento da diabetes e sua abordagem na atenção primária é fundamental (CORDEIRO; SOUZA, 2021; BRASIL, 2013). O diabetes mellitus (DM) pode permanecer assintomático por longo tempo e seu diagnóstico clínico é frequentemente feito, não pelos sintomas, mas pelos seus fatores de risco. É importante que as equipes de Atenção Básica estejam atentas, não apenas para os sintomas de diabetes, mas também para seus fatores de risco (hábitos alimentares não saudáveis, sedentarismo e obesidade) (CORDEIRO; SOUZA, 2021; BRASIL, 2013).

Com a introdução das equipes de estratégia em Saúde da Família (ESF), ocorreu significativo aumento na assistência aos portadores de diabetes, mesmo seguindo um modelo biomédico. Se faz necessário, observar a relação entre a eficácia das ações da ESF na prática assistencial capaz de controlar as complicações da doença e real adesão ao tratamento. A assistência prestada pelos enfermeiros na atenção primária deve ocorrer de maneira integral, individual e contínua tendo em vista que as unidades básicas de saúde são a porta de entrada aos portadores de diabetes (COSTA; DEHOUL, 2022).

Desse modo, é na APS que ocorre o acompanhamento desses pacientes, as consultas devem ser realizadas por uma equipe multiprofissional e a programação do atendimento para o tratamento e acompanhamento das pessoas com DM deve acontecer de acordo com as necessidades do usuário, incluindo o apoio para a mudança do estilo de vida (MEV), o controle e a prevenção das complicações crônicas (LIMA; LIMA, 2022; BRASIL, 2013).

4. CONCLUSÃO

Portanto, diante do exposto observa-se que a unidade básica de saúde e a equipe que ali trabalha tem papel fundamental na prevenção e nos cuidados aos idosos com diabetes mellitus tipo 1 e 2. A equipe de enfermagem deve estar preparada e capacitada para atender a essas demandas, visto que o diabetes mellitus em pessoas idosas causa diversas alterações do sistema metabólico e circulatório, assim sendo os mesmos devem repassar a tal público os hábitos que eles devem vir a cultivar para que se promova seu bem estar tanto para os que convivem com a doença ou não.

A UBS (Unidade Básica de Saúde) deve sempre ser a porta de entrada para tal grupo que são os idosos com diabetes mellitus, as orientações devem ser repassadas em consulta tanto médica quanto de enfermagem, em forma de palestras ou rodas de conversas e deve-se ficarem atentos aos exames de rotinas para averiguação dos níveis glicêmicos nos idosos e nas mudanças no estilo de vida dos mesmos, visto que muitas vezes a doença age silenciosamente até chegar ao nível mais crônico.

Em relação ao presente trabalho, sua importância é de grande relevância para a comunidade acadêmica, pois dá ênfase ao conhecimento sobre diabetes mellitus e seus fatores de risco para a sociedade em geral e especialmente idosa, levando aos mesmos os principais impactos causados pela doença.

REFERÊNCIAS:

BAQUEDANO; I.R, *et al*. Fatores relacionados ao autocuidado de pessoas com diabetes mellitus atendidas em serviço de urgência no México. Revista Escola de Enfermagem USP. v.44, n.4, 2010. <https://www.scielo.com.br>. Acesso em: 06 de abril de 2023.

CORDEIRO; G.A; SOUZA; V.B. As estratégias em saúde para prevenção da diabetes mellitus na atenção primária: revisão integrativa da literatura. Brazilian Journal of Development. v.7, n.8, p.78313-78327, 2021. <https://ojs.brazilianjournals.com.br>. Acesso em: 06 de abril de 2023.

COSTA; F.P; DEHOUL; M.S. Assistência ao portador de diabetes mellitus na atenção primária: papel do enfermeiro e importância na equipe multidisciplinar. Global Academic Nursing Journal. v.3, n.3, 2022. <https://www.globalacademicnursing.com>. Acesso em: 06 de abril de 2023.

CÔRTEZ; A.J, et al. Um estudo sobre a atuação de enfermagem na prevenção e promoção da saúde dos idosos com Diabetes Mellitus tipo II de uma unidade básica de saúde do município de Imperatriz, MA-Brasil. Revista Reseach, Society e Development, v.10, n.15, 2021. <https://rsdjournal.org> . Acesso em: 18 de agosto de 2022.

FEITOSA; M.N.L. et al. Assistência de enfermagem na atenção primária ao paciente com risco potencial de desenvolver pé diabético: Uma revisão bibliográfica. Revista UNINGÁ, v.54, n.1, p.185- 196, 2017. <https://revista.uninga.br> . Acesso em: 18 de agosto de 2022.

FRANCISCO; P.M.S.B *et al.* Diabetes Mellitus em idosos, prevalência e incidência: resultados do estudo da fibra. Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia. V.25, n.5, 2022. <https://www.scielo.br>. Acesso em: 03 de março de 2023.

GAMA; C.A.P, GUIMARÃES; D.A; ROCHA, G.N.G. Diabetes Mellitus e atenção primária: percepção dos profissionais sobre os problemas relacionados ao cuidado oferecido às pessoas com diabetes. Pesquisas e Práticas Psicossociais. v.12, n.3, 2017. <https://pepsic.bvsalud.org> . Acesso em: 10 de março de 2023.

LIMA; L.R. et al. Qualidade de vida e o tempo do diagnóstico do diabetes mellitus em idosos. Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia, v.21, n.2, p. 180-190, 2018. <https://www.scielo.br> . Acesso em: 22 de agosto de 2022.

LIMA; R.D.S, *et al.* Estilo de vida de pessoas com diabetes mellitus na atenção primária à saúde. Research, Society and Development, v. 12, n.2, 2023. <https://rsdjournal.org>. Acesso em: 06 de abril de 2023.

LIMA; E.K.S; LIMA; M.R.S. Adesão ao tratamento do diabetes mellitus em pacientes da atenção primária à saúde. Arquivos de Ciências da Saúde da UNIPAR. v.26,

n.3, p.643-656, 2022. <https://pesquisa.bvsalud.org>. Acesso em: 06 de abril de 2023.

MARQUES; M.B, et al. Intervenção educativa para a promoção do autocuidado de idosos com diabetes mellitus. Revista da Escola de Enfermagem da USP. v. 53, 2019. <https://www.ee.usp.br>, Acesso em: 06 de abril de 2023.

MARTINS; T.D, SOUSA; M.N.A. Impactos do programa Previne Brasil na assistência ao paciente diabético na atenção primária à saúde. Revista Eletrônica Acervo Saúde. v.23, n.3, 2023. <https://acervomais.com.br>. Acesso em: 06 de abril de 2023.

MUZY; J, et al. Prevalência de diabetes mellitus e suas complicações e caracterização das lacunas da atenção á saúde a partir da triangulação de pesquisas. Cardemos de Saúde Pública. v.37, n.5, 2021. <https://www.scielo.br> . Acesso em: 12 de março de 2023.

MOITA; K.M.T, CAPRARA; A. A fragmentação das práticas da ESF na atenção primária às pessoas com diabetes mellitus. Brazilian Journal Of Development. v.8, n.3, p. 22353-22371, 2022. <https://osj.brazilianjournals.com.br> . Acesso em: 12 de março de 2023.

PEREIRA; ABI. Complicações do Diabetes Mellitus. International Journal of Health Management. v.1. 2019. <https://jhmreview.emnuvens.com.br> . Acesso em: 14 de março de 2023.

PINTO; G.C, et al. Principais condutas de enfermagem a idosos diabéticos no contexto da teoria do autocuidado. Revista Eletrônica Acervo Saúde, v.13, n.1, p.1-10, 2021. <https://acervomais.com.br> .Acesso em: 20 de agosto de 2022.

REIS; I.F.A, et al. Fatores preditivos da neuropatia diabética em idosos atendidos na atenção primária. Revista de Enfermagem Referência. v.5, n.7, 2021. <https://www.redalyc.org> . Acesso em: 20 de março de 2023.

SERRA; E.B, et al. Diagnósticos de enfermagem em pacientes diabéticos: revisão integrativa. Revista de Enfermagem da UERJ. v.28, 2020. <https://www.e-publicacoes.uerj.br>. Acesso em: 06 de abril de 2023.

SILVA; D.B.et al. A adesão ao autocuidado de idosos com diabetes mellitus tipo 2: Revisão Integrativa, Revista Eletrônica Acervo Saúde, v.12, n.10, p.1-10, 2020. <https://acervosmais.com.br> . Acesso em: 15 de agosto de 2022.

SOUSA; A.S, OLIVEIRA; G.S, ALVES; L.H. A pesquisa bibliográfica: Princípios e Fundamentos, cadernos da Fucamp, v.20, n.43, p.64-83, 2021. <https://revistas.funcamp.edu.com> , Acesso em: 02 de setembro de 2022.

SILVA; A.S, et al. Assistência de enfermagem na atenção primária à saúde ao idoso com diabetes mellitus. VII Congresso Internacional de Envelhecimento Humano. Disponível em: www.cieh.com.br, acesso em: 19 de novembro de 2022.

¹Graduandas do curso de Enfermagem pelo Centro Universitário Planalto do Distrito Federal de Altamira-UNIPLAN/ E-mail: maikellyf758@gmail.com, valdeinamorais04@gmail.com, Carlamilenaatm10@icloud.com, Azuldiogo.09@gmail.com

²Enfermeira docente do curso de Enfermagem pelo Centro Universitário Planalto do Distrito Federal de Altamira-UNIPLAN email: ludmyllamylla56@gmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil